

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Тураханов Саидкамол Валиевич

saidkamolhonturaxanov@gmail.com

Храмова Наталья Владимировна

nhramova@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8285814>

ARTICLE INFO

Received: 19th August 2023

Accepted: 25th August 2023

Online: 26th August 2023

KEY WORDS

Перелом нижней челюсти,
стандартная повязка,
иммобилизация.

ABSTRACT

В статье представлены основные проблемы возникающие при лечении переломов нижней челюсти. Для оптимизации иммобилизации при переломе рекомендовано использовать стандартную повязку, которая обеспечивает физиологический покой нижней челюсти.

Переломы нижней челюсти составляют до 80 % от общего числа поврежденных костей лицевого скелета. По данным Т.М. Лурье, наибольшее количество переломов нижней челюсти приходится на самую работоспособную возрастную группу населения от 17 до 40 лет (76%). В Республике Узбекистан, достаточно высок уровень пострадавших после дорожно-транспортных происшествий, механических и комбинированных травм на производстве и в быту (Юсупов Ш.Ш., Боймуратов Ш.А., Бобомуратова Д.Т., 2018). На течение посттравматического периода переломов нижней челюсти влияют различные факторы, в том числе заболевания пародонта, наличие зубов в линии перелома и несанированные очаги воспаления, являются потенциальными источниками инфекции (Лепилин А. В., Ерокина Н. Л., Прокофьева О. В., Бахтеева Г. Р., Рогатина Т. В., Жилкина О. В., Пудов А. Н., Спиридонова Е. А., Дробышев А. Ю., Бобринская И. Г., 2011). Также неблагоприятным фактором является влияние двухчелюстных зубных шин на ткани пародонта (Флейшер Г. М., 2016). При реабилитации с повреждениями ЧЛЮ следует учитывать, что такие травмы часто сочетаются с закрытыми черепно-мозговыми травмами, а также сопровождаются нарушением функции и структуры ВНЧС (Савельев А.Л., 2012). Мы также считаем, что социальный статус пациента с переломом нижней челюсти, его психологическое состояние во время травмы и в период лечения косвенно может затруднить реабилитацию (М. Е. Б. Клубова, 1995, Г. Ивашкина, 1998). В доступной литературе описаны методы транспортной иммобилизации при переломах челюстей: стандартная эластичная подбородочная праща Померанцевой-Урбанской, пращевидная повязка, стандартная жестко-эластичная транспортная повязка, шина внеротовой фиксации с резиновыми жгутами-кольцами, теменно-подбородочная повязка по Гиппократу [5]. Однако нет универсального способа транспортной иммобилизации при переломах челюстей [1,2]. В последние годы среди хирургических методов лечения особое место

занимает чрезочаговый остеосинтез различными системами пластин из монолитного титана (Драчева Е.С.,1997; Неупокоев Н.И. и соавт.,1999; Кислых Ф.И., Мозговая С.В.,2000; Bonte-B.,1997; Bohm-H. et all., 1998; Lin,-Y. et all.,2000; Strackee,-S-D. et all.,2001) и никелида титана (Поленичкин В.К. и соавт.,1988, 2001; Сысолятин П.Г. и соавт.,1993; Голиков Д.И.,1995; Агаджанян В.В. и соавт.,1997). В тоже время хирургическое вмешательство усугубляет степень посттравматических нарушений в костной и мышечной тканях, повышает риск вторичного инфицирования костной раны (Морозова М.В.,2000).Выбор методов хирургической фиксации отломков нижней челюсти в зависимости от вида перелома остается открытым[3,4].

Таким образом, вопросы совершенствования методов иммобилизации с переломами нижней челюсти являются актуальными, а существующее положение при изучении данной проблемы определило цель и задачи настоящего исследования.

Нами для оптимизации иммобилизации костных отломков предложена стандартная повязка для иммобилизации челюстей. Она выполнена в виде моноизделия, состоит из 2-х основных элементов: жесткой подчелюстной пращи из пластиковый гипса и затылочного элемента, изготовленного из плотного тканевого материала квадратной формы с отходящим от него ободком, проходящего через лобную и подзатылочную части головы. Внеротовое устройство для лечебной иммобилизации обеспечивает достаточную фиксацию отломков челюстей. Устройство отличается: простотой изготовления, малым объемом, дешевизной. Не требует затрат времени на наложение сила направление тяги регулируется. Мышечный компонент при применении стандартной повязки для иммобилизации и лечения приближен к числовому диапазону, физиологического покоя нижней челюсти.

Стандартная транспортная повязка обеспечивает надежную фиксацию, что позволяет пациенту снизить риск осложнений и ускорить процесс заживления. Она является экономически оправданной так как цена ее доступна, а наличие производства в Республике Узбекистан, снижает возможность дефицита. Разработанная стандартная повязка для иммобилизации и лечения переломов челюстей может быть рекомендована для включения ее в протокол лечения пациентов с переломами челюстей для оптимизации заживления костной ткани в челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии.

References:

1. Храмова Н.В., Махмудов А.А. Структура травм челюстно-лицевой области по данным Клинической больницы скорой медицинской помощи (Республика Узбекистан) // Вестник науки и образования.-2020-№ 12(90).Часть 2.- С.103-106. DOI: 10.24411/2312-8089-2020-11201
2. Храмова Н.В., Тураханов С.В., Махмудов А.А., Рахимов М.М.Тактика лечения больных с переломами лицевых костей. Медицинские новости (Беларусь). 2020; 11: 58-59.
3. Храмова Н.В., Махмудов А.А., Тураханов С.В. Анализ методов лечения больных с переломами нижней челюсти, по данным клинической больницы скорой медицинской

помощи (Республика Узбекистан)// Вестник науки и образования (Научно-методический журнал), Москва, № 14 (92), часть 4, 24 июня 2020 год. С.40-42

4. Пудов А. Н., Спиридонова Е. А., Дробышев А. Ю., Бобринская И. Г. Анализ причин и характера повреждений при травме нижней челюсти // Вестник интенсивной терапии. – 2011. – №3. – С. 41 -43.

5. Рединова Т. Л. Влияние шин на состояние твердых тканей зубов и пародонт у больных с переломами челюстей // Т. Л. Рединова, С. Н. Колесников // Стоматология. – 1998. – № 1. – С. 42 -44.